

ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРИНИ ИСБОТЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Суюнов Бобуржон Бахадирович

Миробод тумани ИИО ФМБ ТБ катта терговчиси

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

ИИВ Академияси Тергов фаолияти кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049796>

Ўзбекистонда 48 мингдан ортиқ шахсда ОИВ касаллиги аниқланган. Сўнгги 5 йилда ОИВ инфекциясига текширувлар сони 700 мингдан 3,5 миллионга ёки 5 баробарга ортган. [1] Юртимизда сўнгги йилларда амалга оширилаётган кенг қамровли суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотларининг асосий мақсади суд ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан инсон ҳуқуқ ва эркинликларини амалда таъминлаш, давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги масъулиятини оширишдан иборатдир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январидagi “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ60-сон Фармонида амалга оширилиши лозим бўлган устувор йўналишлардан бири мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлигини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш эканлиги кўрсатиб ўтилганлиги ҳам бу фикримизни тасдиқлаб турибди. [2]

Жиноятларни очиш ва тергов қилиш жараёнида, айниқса оғир вазиятларда, терговчи жиноят ишига тегишли бўлган кенг кўламли ҳолатларни белгилаши керак. Улардан баъзилари исботлаш предметининг элементларини ифодалайди ва умумий ва расмийлаштирилган хусусиятга эга, бошқа ҳолатлар ёрдамчи (оралиқ) фактлар функцияларини бажаради.

Исботлаш предметининг тузилишида ушбу ҳолатлар уларни исботлашда жиддий қийинчиликлар юзага келганда муаммоли комплекснинг алоҳида гуруҳини ташкил қилади.

Тергов ҳолатининг хусусиятидан қатъи назар, суриштирувчи, терговчи муайян тергов ҳолати бўйича қонуний қарор қабул қилиш мақсадида иш учун аҳамиятли маълумотларни қидиришда ҳам, турли манбаларда мавжуд бўлган фактик маълумотларни кейинги тадқиқ қилиш жараёнида ҳам муаммоларни ҳал қилиши керак. Шунинг учун тергов ҳолатларини ҳал қилиш, биринчи навбатда, исботлаш предметининг муайян ҳолатларини аниқлашдан иборат.

Шундай экан, таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноятларни фош этиш ва тергов қилишга қаратилган фаолиятнинг асосий мақсадларидан бири бу иш ҳолатларини ҳар томонлама ва тўлиқ ўрганиш ҳамда холисона баҳолаш орқали содир этилган қилмишда жиноят таркибининг мавжуд ёки мавжуд эмаслигини, шахснинг содир этган жиноятдан ташқари бошқа жиноятлари бор-йўқлиги (шахс аниқланган ҳолатдан ташқари бошқа шахсларга касалликни юқтирган-юқтирмаганлиги) шу билан бирга жиноят ишида исботланиши лозим бўлган барча ҳолатларни аниқлаш ва мустаҳкамлаш саналади.

Таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш жиноятларини тергов қилишда ушбу турдаги жиноятларнинг криминалистик тавсифи ҳамда юзага келадиган типик тергов вазиятларини таҳлил қилиш каби вазифалар қаторида, исботланиши лозим бўлган

ҳолатларни ўрганиш, улар юзасидан далиллар тўплаш, текшириш ва баҳолаш масаласи ҳам муҳим аҳамиятга эга. Иботланиши лозим бўлган барча ҳолатларнинг тез, ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона текширилиши дастлабки терговнинг самарадорлиги ва сифати юқори бўлишини таъминлайди.

Маълум бир жиноят иши бўйича иботланиши лозим бўлган ҳолатлар жиноятларни тергов қилиш методикасининг муҳим бўғини саналганлиги боис кўплаб олимларнинг эътиборини тортган.

Мазкур ҳолат юзасидан Р.С. Белкин ва бошқа криминалист олимлар ўз илмий ишларида жиноятларнинг айрим турларини (гуруҳларини) тергов қилишнинг хусусий криминалистик усулларини доимий равишда такомиллаштириш зарурлигини кўрсатиб, хусусий криминалистик усуллари таркибига янги элемент – иботланиши лозим бўлган ҳолатларни киритишни таклиф қиладилар. [3]

Шунингдек, иботланиши лозим бўлган ҳолатлар бошқа криминалист олимларнинг ҳам диққат марказида бўлиб, ушбу мавзу улар томонидан кенг мунозарага сабаб бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Жумладан, М.М. Михеенконинг таъкидлашича, “жиноят-процессуал иботнинг эпистемологик моҳияти воқеликни билишнинг ўзига хос тури сифатида таҳлил қилганда, биз ибот ва билиш ўртасида тенглик белгисини қўйишимиз керак”. [4]

С.А.Шейфер эса, “иботлаш-бу махсус процессуал шаклда амалга оширилган ишнинг ҳолатларини билиш деган қатъий хулосадир”, - деган ғояни илгари суради. [5]

Б.А. Лазареванинг таъкидлашича, “ҳар қандай ҳодисани асослаш учун фаолият сифатида иботлаш ғояси процесснинг тортишув хусусиятига мос келади, бу суд иштирокчилари ўртасида процессуал функцияларни аниқ тақсимлашга имкон беради”. [6]

Бироқ, Ғ.А. Абдумажидов, Р.А. Алимова, Т.Э. Арипов ва бошқа олимлар иботланиши лозим бўлган ҳолатларга жиноятларнинг криминалистик тавсифи элементларидан бири сифатида қарашни таклиф қилишади. [7]

Терговнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан истиқболли тергов, қидирув, тезкор-қидирув тусмолларининг ўз вақтида илгари сурилиши ва уларни текширишнинг мақсадли ташкил этилиши билан боғлиқ. Шунинг учун ҳам аниқ тергов ҳаракатлари ва тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишнинг долзарб ва услубий жиҳатларини кўриб чиқишдан олдин терговчининг тусмоллаштириш фаолиятининг айрим масалаларини ўрганиш тавсия этилади.

Иботланиши лозим бўлган ҳолатлар юзасидан ҳуқуқшунос олимлар томонидан илгари сурилган фикр ва мулоҳазалар турлича

бўлсада, улар томонидан жиноятларнинг криминалистик тавсифи ва иботланиши лозим бўлган ҳолатларнинг бир-биридан айнан қайси белгилари билан фарқланиши ҳақида муносабат билдирилмаган. Бизнингча, иботланиши лозим бўлган ҳолатлар жиноятларнинг криминалистик тавсифи элементларидан бири сифатида эмас, балки жиноятларни тергов қилиш хусусий методикасининг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади.

Биз криминалистик тавсиф ва иботланиши лозим бўлган ҳолатларни бир-биридан умумийлик ва хусусийлик жиҳатларидан фарқланиши ҳақидаги ғояни таклиф этамиз. Яъни, криминалистик тавсиф барча жиноятларга тегишли умумий қоидаларни қамраб

олса, исботланиши лозим бўлган ҳолатлар алоҳида жиноят турларига оид хусусий қоидаларни қамраб олади.

Таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда юқорида қайд этиб ўтилганидек, дастлаб теровга қадар текширув даврида тўпланган ва жиноят иши қўзғатиш учун асос бўлган терговга қадар текширув материалларидан келиб чиққан ҳолда исботлашнинг дастлабки чегараларини белгилаб олиш лозим. Шунингдек, тергов жараёнида эса суриштирувчи ва терговчи томонидан аниқланган ҳолатлардан келиб чиққан ҳолда кейинги жараёнларни ҳам исботлаш учун тегишли тергов ҳамда процессуал ҳаракатларни амалга ошириш учун замин яратади ва шу билан бирга тергов ёки суриштирувни мақсадли олиб бориш, унинг якуний мақсадини кўриш, жиноят қонунчилиги, криминалистик ва жиноят-процессуал вазифаларни ҳал қилиш имконини беради.

Таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноятлар бўйича исботланиши керак бўлган ҳолатлар доираси Жиноят-процессуал кодексининг 82-84-моддалари талабларини ҳисобга олган ҳолда белгиланган бўлиб, унга кўра, мазкур турдаги жиноятлар бўйича қуйидагилар исботланиши лозим:

- жиноят объекти; жиноят туфайли етказилган зиённинг хусусияти ва миқдори, жабрланувчининг шахсини тавсифловчи ҳолатлар;
- содир этилган жиноятнинг вақти, жойи, усули, шунингдек Жиноят кодексига кўрсатиб ўтилган бошқа ҳолатлари; қилмиш ва рўй берган ижтимоий хавfli оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш;
- жиноятнинг ушбу шахс томонидан содир этилганлиги;
- жиноят тўғри ёки эгри қасд билан ёхуд бепарволик ёки ўз-ўзига ишониш оқибатида содир этилганлиги, жиноятнинг сабаблари ва мақсадлари;
- айбланувчининг, судланувчининг шахсини тавсифловчи ҳолатлар.

Шунингдек:

- Жиноят-процессуал кодекснинг 83-моддасида кўрсатилган реабилитация учун асослар;
- Жиноят-процессуал кодекснинг 84-моддасида кўрсатилган айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш учун асослар.

Жиноят кодексининг 113-моддасида назарда тутилган таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш ва фош этишнинг назарий манбалари ҳамда амалий тажрибасини таҳлил қилиш орқали ушбу тоифадаги жиноят ишлари бўйича аниқланиши ва исботланиши лозим бўлган ҳолатларга қуйидагилар киради деган хулосага келишимизга имкон беради:

- жиноят айнан қачон, қаерда ва қандай (жинсий алоқа йўли орқали, гиёҳвандлик воситаларини шерикчилик асосида қабул қилиш, тиббиёт муассасаларида даволаниш жараёнида ва шу каби бошқ.) содир этилганлиги;
- таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтирган шахс ҳамда жабрланувчининг шахси, уларнинг ўзига хос хусусиятлари, шу жумладан улар ўрасидаги ўзаро муносабатлар (таниш ёки нотанишлиги ва шу каби);
- жабрланувчи шахс таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСга қарши текширувдан ўтган-ўтмаганлиги, унда касаллик мавжуд ёки мавжуд эмаслиги, агар мавжуд бўлса касалликни юқтириш усули, вақти ҳамда бошқа иш учун аҳамиятли ҳолатлари;

- гумондор шахс ўзида аниқланган таносил ёки ОИВ касаллиги ёхуд ОИТСни жабрланувчига юқтирганми ёки юқтириш хавфи остида қолдирганми, агарда юқтирган бўлса қандай йўллар орқали юқтирган ёки юқтириш хавфи остида қолдирган бўлса, унинг жиноий хатти-ҳаракатлари нималарда ифодаланганлиги;
 - жабрланувчида аниқланган касаллик унинг ўз кўрсатмаларида кўрсатган муайян даврда, уни юқтириш йўли ва шароитларида юзага келган бўлиши мумкин ёки мумкин эмаслиги;
 - жабрланувчида аниқланган касаллик гумон қилинувчи шахс томонидан эмас, балки бошқа шахс томонидан етказилган бўлиши мумкин ёки мумкин эмаслиги, шунингдек жабрланувчида илгари ушбу касаллик мавжуд бўлган ёки бўлмаганлиги;
 - гумондор шахс жиноятдан жабр кўрган шахсга ўзида таносил ёки ОИВ касаллиги ёхуд ОИТС аниқланганлиги ҳақида маълум қилган-қилмаганлиги;
 - гумондор шахс иш бўйича аниқланган жабрланувчидан ташқари бошқа шахсларга касалликни юқтириш ёки юқтириш хавфи остида қолдирган-қолдирмаганлиги;
 - гумондор шахснинг ҳаракатларида ушбу жиноят таркибидан ташқари бошқа жиноятлар, жумладан номусга тегиш (ЖК 118-м), жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш (ЖК 119-м), бесоқолбозлик (ЖК 120-м), шахсни жинсий алоқа қилишга мажбур қилиш (ЖК 121-м), ўн олти ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш (ЖК 128-м), қўшмачилик қилиш ёки фохишахона сақлаш ва шу каби бошқа жиноятлар таркиби бор-йўқлиги;
 - таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтирган жиноятдан жабрланган шахсларнинг сони, агар уларнинг сони икки ва ундан ортиқ бўлса улардан ҳар бирининг гумондор шахс билан ўзаро алоқалари, касалликни қачон, қаерда, қандай йўллар орқали юқтирганликлари ҳамда буни тасдиқловчи далиллар мавжуд ёки мавжуд эмаслиги;
 - жиноят содир этган шахснинг айб шакли, таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш мотиви, мақсади ва усули, касалликни юқтирган шахснинг қилмиши билан келиб чиққан оқибат ўртасида сабабий боғланишни мавжудлиги;
 - таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатишнинг жиноий қилмишни малакалашга таъсир кўрсатувчи сабаблари: икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан, била туриб, бошқа шахсни таносил касаллигини юқтириш хавфи остида қолдирганлиги ёки касални бошқа шахсга юқтирганлиги, вояга етмаган шахсга нисбатан содир этилганлиги, била туриб бошқа шахсни ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш хавфи остида қолдирганлиги ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтирганлиги, шахснинг касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида бошқа шахсга ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтирганлиги;
- Шунингдек:
- Жиноят-процессуал кодекснинг 83-моддасида кўрсатилган реабилитация учун асослар;
 - Жиноят-процессуал кодекснинг 84-моддасида кўрсатилган айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш учун асослар.

Reference:

1. <https://kun.uz/14550640>. (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 12.06.2023 й)

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил
1. 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ60-сон Фармони // URL: <https://lex.uz/docs/5841063> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 12.06.2023 й);
2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы Российской криминалистики ib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/kriminalistica.pdf (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 12.06.2023 й);
3. Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – Киев : Вища школа, 1984. (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 13.06.2023 й);
4. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 14.06.2023 й);
5. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие. – М. : Высшее образование, 2009. (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 14.06.2023 й);
6. Абдумажидов Ғ.А., Алимова Р.А., Арипов Т.Э. ва бошқ.Криминалистика: Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т.: “Адолат”, 2003 – Б.15. (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 14.06.2023 й).